

УДК 352.075:94(575.1)

ЎЗБЕКИСТОНДА МАҲАЛЛА ИНСТИТУТИ ЭВОЛЮЦИЯСИ

ИМОНҚУЛОВА ИРОДА ИСМАТУЛЛАЕВНА

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси хузуридаги Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ таянч докторанти, Ўзбекистон Республикаси

Аннотация. Ўзбекистонда маҳалла тизими асрлар давомида жамиятнинг ажралмас қисми бўлиб келган. У нафақат ўзига хос ижтимоий тузилма, балки миллий қадриятларни, урф-одат ва анъаналарни, миллий маданиятни сақловчи ва ривожлантирувчи муҳим халқчил демократик муҳит ҳисобланади. Ушбу илмий мақолада илк маротаба мустақиллик йилларида маҳалла тизимининг шаклланиш тарихи ўрганилди. Маҳалла тизимидаги туб ўзгаришлар, маҳалларга белгиланган янги вазифалар, бу соҳадаги муаммолар, уларнинг ечимлари ва истиқболлари таҳлил қилинди.

Таянч сўзлар: маҳалла, миллий, урф-одатанъанақадриятлар, бирдамлик, бағрикенглик, тинчлик, ривожланиш

Аннотация. В Узбекистане система махалл на протяжении веков является неотъемлемой частью общества. Это не только уникальная социальная структура, но и важная народно-демократическая среда, сохраняющая и развивающая национальные ценности, обычаи и традиции, а также национальную культуру. В данной научной статье впервые рассматривается история формирования системы махалли в годы независимости. На каждом этапе анализируются фундаментальные изменения в системе махалли, новые задачи, поставленные перед махаллями, проблемы в этой области, их решения и перспективы.

Ключевые слова: махалла, национальный, обычаи и традиции, ценности, солидарность, толерантность, мир, развитие.

Abstract. In Uzbekistan, the mahalla system has been an integral part of society for centuries. It is not only a unique social structure but also an important people's democratic environment, preserving and developing national values, customs, and traditions, as well as national culture. This research article examines for the first time the history of the mahalla system's formation since independence. Fundamental changes in the mahalla system, new challenges facing mahallas, problems in this area, their solutions, and prospects are analyzed at each stage.

Keywords: mahalla, national, customs and traditions, values, solidarity, tolerance, peace, development

2026 йил Ўзбекистонда “Маҳаллани ривожлантириш ва жамиятни юксалтириш йили”, деб эълон қилинди. Бу бежиз эмас албатта. Юртимизда маҳалла тизими асрлар давомида жамиятнинг ажралмас қисми бўлиб келган. У нафақат ўзига хос ижтимоий тузилма, балки миллий қадриятларни, урф-одат ва анъаналарни, миллий маданиятни сақловчи ва ривожлантирувчи муҳим халқчил демократик муҳит ҳисобланади. Хужжат ва манбаларни ўрганар эканмиз, маҳалла жамият ҳаётида алоҳида аҳамият касб этиб, ўзида бир неча ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маданий-мафкуравий функцияларни мужассамлаштиргани кузатилади. У асрлар оша нафақат анъанавий тузилма, балки давлат сиёсати ва фуқаролар ўртасида ҳамкорликнинг муҳим воситасига айланиб борган.

Ўзбек халқининг бой маънавий меросига, улардаги ўзаро меҳр- оқибатга баҳо берган сиёсатшунос олим Леонид Левитин ўзининг “Ўзбекистон тарихий бурилиш палласида” китобида[1] ўзбек маҳалласининг тарихий ривожланиш босқичларини атрофлича таърифлаган. Шу каби кўплаб хорижий жамиятшунослар ва олимларнинг ўзини ўзи бошқаришнинг ўзбекона модели ҳисобланмиш маҳалла институтига берган таърифларидан ҳам шуни англаб олиш мумкинки, маҳалла тарбия ўчоғи сифатида доимо шахс камолотининг маънавий сарчашмаси бўлиб қолаверади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қабул қилиниши[2] билан миллий *давлатчилигимиз тарихида илк мартаба маҳалла тизими конституциявий институт мақомига эга бўлди*. Асосий Қонуннинг 32-моддасида фуқароларининг жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эга эканлиги, бундай ипггирок этиш ўзини ўзи бошқариш, референдумлар ўтказиш ва давлат органларини демократик тарзда гашкил этиш йўли билан амалга оширилишига оид норма ўз ифодасини топди. Ушбу конституциявий қоидалар 1993 йил 2 сентябрда қабул қилинган “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида мустаҳкамланди. Унда фуқаролар йигинини чақириш тартиби, раис (оқсоқол) ва унинг маслаҳатчиларини сайлаш тартиби, ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятининг иқтисодий ва молиявий негизи, ўзини ўзи бошқариш органларининг ваколатлари, ўзини ўзи бошқариш органларининг структураси ва улар фаолиятини ташкил этиш ҳамда раис (оқсоқол)нинг ваколатларига оид нормалар белгиланди.

Шу тариқа мустақилликнинг илк кунлариданоқ мамлакатимизда давлат ва жамиятни бошқаришнинг *ўзига хос ва мос бўлган шаклини яратиш қарор топа* бошлади. Маҳаллага эътибор мустақиллик билан баробар ўсиб борди. Маҳалла ва унинг аҳолисининг ҳам ижтимоий-иқтисодий, ҳам маданий юксалишига ҳар томонлама ёрдам бериш, миллий анъана ва урф-одатларни бойитиш, маҳалла қўмиталари ишларини мувофиқлаштириш, маҳаллалардаги кам таъминланган оилалар, кексалар, фахрийлар, ногиронлар, кўп болали оилалар, етим-есирлар, байналмилалчилар манфаатларини ҳар томонлама ҳимоя қилиш мақсадида 1993 йил 17 августда Ўзбекистон «Маҳалла» хайрия жамғармаси ташкил этилди. [3]

1998 йил 23 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Фуқароларнинг ўз-ўзини бошқариш органларини қўллаб-қувватлаш ҳақида»ги фармонида[4] кўра, маҳалла раҳбариятининг (раис, котиб) фаоллигини ошириш, ижтимоий муҳофаза қилиш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида уларнинг *иш ҳақи оширилди, пенсионер раисларга пенсияни тўлиқ* олишларига ижозат берилди. Натижада, маҳалла раҳбариятининг манфаатдорлиги ва нуфузи ортди. Унга кўра, маҳаллалар ва фуқаролар йиғинлари самарали фаолият кўрсатишлари учун етарли шарт-шароит яратиб бериб, уланинг асосий фаолиятини аҳолини ижтимоий-сиёсий ҳаётга кенг жалб этишни таъминлашга, маиший-хўжалик, маданий-маърифий масалаларни ҳал қилишга йўналтирилди. Жойлардаги жамоат ташкилотларининг иш фаолиятларини маҳаллалар билан узвий боғланган ҳолда олиб боришни ташкил қилинди. Бу вазифаларни амалга оширишда шахсан ҳокимликларнинг масъул эканликлари таъкидланди. Бу эса маҳалла тизимини янги поғонага кўтарилишидан далолат берди.

Орадан бир йил ўтиб, 1999 йил 14 апрелда Ўзбекистон Республикасининг «Фуқароларнинг ўз-ўзини бошқариш органлари ҳақида»ги (янги таҳрирда) қонуни қабул қилинди. Бу қонунга қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди.[5] Ушбу қонуннинг аҳамияти шундан иборат бўлдики, унинг *янги таҳрири жойлардаги маҳаллаларнинг вазифаларига бироз аниқлик киритди*. Уларга катта ҳуқуқ ва ваколатлар берилди.

Шу тариқа Маҳаллаларнинг мақоми ва моҳияти тубдан ўзгариб борди. Маҳалла қўмитаси ташаббускор жамоат ташкилотига айлана борди. Маҳаллаларга бозор иқтисодиёти қонунлари асосида, ўз фаолиятларини ташкил этишлари учун барча имкониятлар яратилди. Улар, тўй-

маърака маросимларини ўтказиш, ҳашарлар уюштириш, оилавий низоларни бартараф этиш, беморлар ҳолидан хабар олиш ишлари билан бемалол эрикин-эмин шуғуллана бошлашди. Кўпчилик *маҳаллаларнинг ўз масжидига эга бўлишиди*, турли маъракалар учун керакли ашёлар (дошқозон, идиштовок, чойнак-пиёла, тобут ва б.) мавжуд эди.

Маҳалла фуқаролар йиғини жамиятнинг энг асосий таянч нуқталаридан бири бўлганлиги боис, ушбу масалани жамият ҳаёти учун нақадар муҳимлигидан келиб чиқиб, *2004 йил 29 апрелда “Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) ва унинг маслаҳатчилари сайлови тўғрисида”*ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди.[6] Унинг аҳамияти шунда бўлдики, ҳукуратимиз томонидан маҳалла нуфузини ошириш нафақат иқтисодий, ижтимоий, балки бу - *сиёсий, тарбиявий, улкан маънавий масала сифатида баҳоланганлиги бўлди.*

Биринчи давр 2010 йил 12 ноябрда эълон қилинган “Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси” билан яқунланди. Концепция «Ўзбекистон Республикасида жамоатчилик назорати тўғрисида»ги Қонунни қабул қилиш зарурлиги ҳамда аҳамиятли жиҳатлари асосланганлиги билан аҳамиятлидир.[7]

Бу вазифаларга асосан 2011-2016 йилларда тамал тоши қўйила бошланди. Иккинчи даврда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 12 июлдаги ПҚ-1576–сонли “Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институтини қўллаб-қувватлаш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарори, 2013 йил 12 декабрдаги ПҚ-2085–сонли “Фуқаролик жамияти институтларини ривожлантиришга кўмаклашиш борасидаги кўшимча чоратадбирлар тўғрисида”гива бошқа бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонуни қабул қилиниб, 2013 йилнинг 23 апрел куни матбуотда эълон қилинди ва шу кундан эътиборан кучга кирди.[8] Мазкур қонунда жамоатчилик назорати фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан тегишли ҳудудда қонунлар ва бошқа қонун ҳужжатларининг ижро этилиши ҳолатини ўрганиш; тегишли чоралар кўрилиши учун давлат органларига мурожаат этиш; давлат органлари ваколатига кирувчи ва ижтимоий аҳамиятга молик масалалар бўйича сўровлар юбориш ҳамда қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шаклларда ҳам амалга оширилиши мумкинлиги баён этилди.

Харакатлар Стратегиясининг [9]1.3. бобида жамоатчилик бошқаруви тизимини такомиллаштириш борасида гап кетар экан, халқ билан мулоқотнинг самарали механизмларини жорий этиш, жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг замонавий шакллари ривожлантириш, ижтимоий шерикликнинг самарасини ошириш, фуқаролик жамияти институтларини ривожлантириш, уларнинг ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошириш, маҳалла институтининг жамият бошқарувидаги ўрни ва фаолияти самарадорлигини ошириш ҳамда оммавий ахборот воситаларининг ролини кучайтириш, журналистларнинг касбий фаолиятини ҳимоя қилиш зарур эканлиги таъкидланди.

Бу даврда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил февралдаги ПФ-4944–сонли “Маҳалла институтини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги [10] фармони, 2018 йил 15 октябр куни Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) сайлови тўғрисида”ги қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 апрелдаги «Аҳоли муаммолари билан ишлашда маҳалла институтининг мавқеини ошириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Фармони қабул қилинганлиги бу йўлда ғоят муҳим ҳуқуқий қадам бўлди. Ушбу қабул қилинган Фармонда мурожаатлар билан ишлаш, аҳоли муаммоларини аниқлаш ва ҳал этиш бўйича “*маҳалла – сектор – Халқ қабулхонаси – маҳалла*” принципи асосида ҳамкорлик тизими жорий қилинди. *Янги тизимнинг асосий йўналишлари ва ўзаро ҳамкорлик механизмлари батафсил белгиланди.*

2022-2026 йилларда мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда *«Инсон қадри учун» тамойили* асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишлари белгиланди. Тараққиёт стратегияси «Харакатлар стратегиясидан — Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан етгита устувор йўналишдан иборат 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ва уни «Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тасдиқланди.[11] Стратегиянинг 1-мақсади “Маҳалла институти фаолиятининг самарадорлигини ошириш, уни жамоатчилик бошқаруви ва назоратининг таянч бўғинига айлантириш” бўлиб, унда маҳалланинг «фаол» моделини жорий этиш, уни аҳоли муаммоларини бевосита ҳал қилиш ҳамда ҳудудни ривожлантириш учун зарур ресурс ва имкониятлар билан таъминлаш режалаштирилди.

Бу каби мақсад ва вазифаларни муваффақиятли амалга оширишда *Ўзбекистон маҳаллалар уюшмаси алоҳида ўрин тутади*. 2023 йил 21 декабр куни қабул қилинган “Маҳалла институтининг жамиятдаги ролини тубдан ошириш ва унинг аҳоли муаммоларини ҳал этишда биринчи бўғин сифатида ишлашини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент фармони [12]қабул қилинди. Унинг асосий мақсади маҳалланинг аҳолига яқин кўмакчи бўлишидаги механизмларини мустаҳкамланди. Эндиликда Президентимизнинг мазкур фармони билан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари институционал жиҳатдан тубдан ислоҳ этилди.

Фармонда Ўзбекистон маҳаллалари уюшмасининг асосий 9 та вазифаси белгиланди. Уюшманинг асосий вазифаси маҳаллани чинакамига бошқарувнинг биринчи бўғинига айлантириш, маҳалланинг халқ билан давлат ўртасида «кўприк» вазифасини бажаришига шароит яратиш, маҳалладаги муаммоларни ҳал этишда ўзининг сиёсатини юритиш, аҳолига ёрдам беришдан иборатдир. Масалан, Вазирлар Маҳкамасининг 15.09.2025 йилдаги 586-сон қарори билан Маҳалла фуқаролар йиғини ягона реестрини шакллантириш ва юритиш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланди. Реестрни юритиш учун масъул орган Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси ҳисобланади. Реестр Уюшманинг *“Рақамли маҳалла”* ахборот тизимида шакллантирилади ва юритилади.[13]

Хулоса қиладиган бўлсак, маҳалла жамиятимизнинг тузилмаси сифатида тарихан бир неча ривожланиш босқичларини босиб ўтганини куриш мумкин. Хар бир давр давомида маҳалла тушунчасига янгича маъно касб этиб, янги вазифаларга эга булиб борган. Маҳалла тизимининг тубдан ислоҳ қилиниши, унинг ваколатларининг кенгайиши, жамоатчилик назоратининг мавжудлиги сиёсий ҳокимиятнинг том маънода халқ кўлида бўлишининг кўрсаткичи ҳисобланади. Ижтимоий тармоқларда давлат органлари ва уларнинг раҳбар-мутасаддилари хатти-ҳаракатларига нисбатан билдирилаётган муносабат туфайли кўплаб камчилик ва муаммолар, қонунбузилиш ҳолатларига чек қўйилаётганини барча бирдек кўриб турибди. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, янги Ўзбекистон ҳаётига доир ҳар бир қарорни халқ билан маслаҳатлашиб, бевосита мулоқот асосида қабул қилинаётгани, маҳаллалардаги ўзгаришлар халқимизнинг дахлдорлик ҳиссасини кучайтириб, келажакка ишончини оширмоқда. Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, *“халқ хизматидаги давлат”ни барпо этишда, инсонпарвар бошқарувни таъминлашда маҳалла катта рол уйнамоқда. Доимо эл-юрт хизматида бўлиш, унинг ташвиши билан яшаш барча даражадаги раҳбар ва мутасаддилар фаолиятида энг муҳим ҳаётий мезонга айланмоқда”*.[14]

АДАБИЁТЛАР РУЙҲАТИ:

1. Левитин Л. Узбекистон тарихий бурилиш палласида. Т., 2001.184 бет.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 1992 йил 8 декабрь
3. Каримов И. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. –Т.: Ўзбекистон, 1995, 74 бет.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори Республика «Маҳалла» хайрия жамғармасининг фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. 1993 йил 1 декабрь, 583-сон.
5. Ўзбекистон Республикасининг қонуни фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида (янги таҳрири Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. Каримов Тошкент ш., 1999 йил 14 апрель, 758-1-сон)
6. Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 29 апрел «Фуқаролар йиғини раиси (оқсоқоли) ва унинг маслаҳатчилари сайлови тўғрисида»ги 609–II-сонли Қонуни. (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 йил, № 5
7. Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси / Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислон Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг кўшма мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2010 йил 13 ноябрь.
8. Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013, 17-сон, 219-модда.
9. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони.
10. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2011, 7-сон, 184-модда.
11. 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. 28.01.2022 йил ПФ-60-сон.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси фаолиятини йўлга қўйиш ва маҳаллаларда бошқарув тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида тошкент ш., 2023 йил 21 декабрь, пқ-402-сон
13. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/mahalla_reestri_nima_uchun_kerak Ш.Мирзиёев. Ҳозирги замон ва янги Ўзбекистон. “Ўзбекистон”, Тошкент. 2024. 382-бет.